

*Van de redactie*

In november 1983 vond de VERA-Najaarsconferentie plaats.

Het thema van deze bijeenkomst was

‘Tussen de regels door (deelproblemen van Titel 8)’.

De doelstelling was het op gang brengen van een diepgaande gedachtenwisseling over moeilijke deelproblemen en zowel de juridische als de economische invalshoek tot hun recht te doen komen.

Wij prijzen ons gelukkig de lezers hierbij de gehouden inleidingen te kunnen voorleggen.